

KAJIAN EKOLOGI DAN STRUKTUR ANATOMI *Calophyllum Soulattri* DI HUTAN HUJAN TROPIS SUMATERA BARAT

Dimas Surya Pratama 1810421012 Laboratorium Teaching 4, jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Ekologi tumbuhan merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang sangat penting untuk di pelajari. Ilmu ini biasanya identic dengan interaksi atau hubungan tumbuhan dengan lingkungan. Menurut (Hanum chairani 2009) ekologi tumbuhan adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara tumbuhan dengan lingkungan tempat hidupnya. Lingkungan terdiri dari biotik dan abiotic yang dimana tumbuhan membutuhkan kedua komponen tersebut untuk keberlangsungan hidupnya. Ilmu ekologi tumbuhan sangat di butuhkan untuk masa mendatang karena banyaknya pengaruh buruk terhadap lingkungan membuat tumbuhan tidak bisa bertahan. Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang sangat besar dengan keanekaragaman. Hutan hujan tropis memiliki banyak flora pohon yang sangat kaya. Mekanisme pemeliharaan sifat biodiversitas merupakan tropik ekologi yang cukup penting untuk di tingkatkan. Ilmu anatomi tumbuhan adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur internal organ tumbuhan dengan metode pengirisan (Hartanto Nugroho 2014). Ilmu ini lebih menekankan ilmu deskriptif dan eksperimental. (Hartanto Nugroho 2014) juga mengatakan topik penelitian anatomi dihubungkan dengan aspek sistematik, filogenik, perkembangan dan fungsi tumbuhan. Pada paper ini saya ingin mencampurkan kedua ilmu biologi ini dalam sebuah bentuk penelitian yang mungkin bisa di pakai dimasa mendatang. Kajian ekologi dan struktur anatomi tumbuhan pada khususnya pohon yang akan meningkatkan biodiversitas ataupun pengembangan dari flora di hutan hujan tropis

Hutan hujan tropis adalah hutan yang memiliki iklim yang lembab dan basah. Hutan ini biasanya memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Hutan hujan tropis memiliki banyak flora pohon yang sangat kaya (Mukhtar et al. 1992). Di Sumatera Barat juga memiliki hutan hujan tropis yang kaya dengan flora. Pinang-Pinang merupakan suatu bukit yang terletak di kaki gunung Gadut, kawasan hutan hujan tropis dengan curah hujan tahunan mencapai ± 6500 mm, tanpa musim kering yang nyata (Rasyidin, 1994). Flora pada bukit tersebut terdiri dari banyak spesies salah satunya spesies *Calophyllum Soulattri* yang di temukan sebagai spesies umum di lapisan kanopi hutan (Mukhtar et al. 1992). *Calophyllum Soulattri* merupakan salah satu genus dari famili Clusiaceae, terdiri dari sekitar 180-200 spesies. Tumbuhan ini banyak tumbuh di dataran rendah dekat pantai dan memiliki sebaran cukup luas di kawasan tropis, salah satunya di Indonesia dengan keragaman spesies terbanyak di Kalimantan bagian utara dan Papua. Bagian tumbuhan *Calophyllum* seperti daun, kulit batang dan getahnya telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara tradisional untuk mengobati berbagai penyakit (Mulia et al., 2014).

Kajian ekologi berkaitan dengan lingkungan dari tumbuhan tersebut. Misalnya seperti suhu lingkungan, curah hujan, naungan, kondisi tanah, kondisi relief, dan semuanya factor biotik ataupun abiotic yang mempengaruhi. Pada kondisi tumbuhannya biasanya juga di hitung seperti tinggi pohon, diameter pohon, lingkaran pohon dan umur pohon. Menurut (Samin botanri 2011) mengatakan dalam penelitiannya tentang pohon sagu Terdapat interaksi antara tumbuhan sagu dengan faktor lingkungan (iklim, tanah, kualitas air rawa, dan vegetasi non sagu). Variabel iklim, tanah, dan kualitas air rawa yang paling berperan terhadap pertumbuhan sagu di Pulau Seram masing-masing adalah intensitas cahaya surya mikro, kapasitas tukar kation, dan kandungan kalsium air. Pada penelitian (Mukhtar et al. 1992) juga mengatakan bahwa pada bukit pinang pinang yang terdiri dari beberapa plot. Dari setiap plot di temukan anakan berupa seedling, sampling dan juga ada pohon indukan. Dengan kajian mendalam seperti ini terhadap pohon *Calophyllum Soulattri* di harapkan bisa menjaga biodiversitas tumbuhan tersebut pada sisi ekologinya.

Pada penelitian (Mukhtar et al. 1992) di bukit pinang pinang tidak menemukan Pohon indukan *Calophyllum Soulattri* dengan tinggi 25 - 40m. hal ini di karenakan kemungkinan pohon indukan yang sudah tua sudah mati dan jatuh ke tanah. Jadi untuk menentukan umur pohon hanya memakai pohon muda yang di ukur dari pemanjangan pucuk dari sepuluh jenis pancang di Pin Plot untuk satu tahun (Mukhtar 1985). Studi anatomi di perlukan untuk mengukur lingkaran tahun untuk menentukan umur dari suatu pohon. Dalam penelitian (Woretma, 2009 di dalam Maideliza dkk 2016)metode yang dilakukan untuk mengukur lingkaran pohon yaitu Koleksi sampel kayu (core) untuk pengujian spesies pohon yang mampu membentuk lingkaran tumbuh dilakukan dengan teknik bor. Pengeboran dilakukan sampai menembus inti pohon (pith) pada bagian batang dengan ketinggian 130 cm dari permukaan tanah. Struktur anatomi batang di kaji di laboratorium. Menurut penelitian (Maideliza 2007) yang membahas Struktur anatomi batang D. bulbifera terdiri atas jaringan epidermis, korteks, jaringan endodermoid dan ikatan pembuluh. Secara umum struktur batang D. bulbifera ini sama dengan struktur batang Dioscorea yang lain, tetapi di bawah sel endodermoid terdapat 1-2 lapis jaringan sklerenkim. Hal ini juga bisa kita pakai untuk mengkaji struktur batang dari spesies *Calophyllum* agar mencegahnya dari kepunahan. Di samping untuk biodiversitas kajian struktur anatomi ini bisa juga di gunakan untuk melihat stuktur lapisan kulit batang sehingga bisa kita tingkatkan kualitas dari batang pohon *Calophyllum Soulattri* ini.

Kajian ekologi dan struktur anatomi sebuah spesies tumbuhan pastilah menarik untuk di kaji. Apalagi untuk kepentingan biodiversity, pengembangan dan peningkatan manfaat dari suatu spesies tumbuhan. Tumbuhan yang menjadi spesies kanopi salah satunya *Calophyllum Soulattri* ini, patut untuk di jadikan objek penelitian. Seperti dalam penelitian (Mukhtar et al. 1992) yang sudah mengkaji dari regenerasi dari anakan tumbuhan tersebut. Metode dalam penelitian (Maideliza 2016) juga di perlukan untuk membantu penelitian ini agar lebih lengkap lagi. Semakin banyak ilmu biologi yang di gunakan untuk mengkaji sebuah obek maka semakin sempurna penelitian ini dan semakin banyak cara untuk mengkonservasi biodiversity.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanum, Chairani. 2009. *Teknik Budidaya Tanaman: Jilid 2*. Departemen Pendidikan Nasional. Buku Sekolah Elektronik. Jakarta.
- Maideliza et al. 2007. Kajian Struktur Dan Kariotipe Gadung (*Dioscorea Bulbifora* L.) Di Sumatera Barat. *MAKARA, SAINS, VOL. 11, NO. 1, APRIL 2007: 37-43*
- Maideliza et al. 2016. *Studi Lingkar Tumbuh Pohon Di Kawasan Hutan Taman Nasional Siberut Kepulauan Mentawai. Jurnal Metamorfosa Iii (1): 8-14 (2016)*
- Mukhtar, E. 1985. *Beberapa aspek permudaan pohon di bukit Pinang-pinang. (Several aspects of shoot phenology in Pinang-pinang Hill)*. Doctorandus Thesis, Andalas University, Padang (In Indonesian with English summary)
- Mukhtar et al. 1992. Regeneration Process of a Climax Species *Calophyllum* cf. *soulattri* in Tropical Rain Forest of West Sumatra. *TROPICS Vol. 2 (1): 1 – 12*
- Mulia et al., 2014. Isolasi Dan Identifikasi Ananiksanton Dari Ekstrak Etil Asetat Kulit Akar Slatri (*Calophyllum soulattri*) (Clusiaceae). *Alchemy jurnal penelitian kimia, vol. 10, no. 2, hal.130-136*
- Nugroho, Hartanto. 20114. *Peran Anatomi Dalam Studi Biosintesis Dan Akumulasi Metabolit Sekunder Pada Tumbuhan*. Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Rasyidin, A 1994. The method for measuring rates of weathering and rates of soil formation in watershed. Disertase. Tottory Univ. Japan, 1
- Botanri, dkk. 2014. Studi Ekologi Tumbuhan Sagu (Spp) Dalam Komunitas Alami Di Pulau Seram, Maluku. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Vol.8 No. , 2011, 3 Juli 135 – 145*
- Woretma, M. 2009. *Kelayakan Penggunaan Kayu Nyatoh (Palaquium amboinense Burch.) Sebagai Bahan Baku Pulp Dan Kertas*. Skripsi Sarjana Kehutanan. Universitas Negeri Papua. Manokwari.

